

ZOOTEXNIYA VA VETERINARIYA SOHASIDAGI TERMINOLOGIK BIRLIKLARNING TARJIMA MUAMMOLARI

Shodiyeva Umida Burxon qizi

1-bosqich magistranti

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377095>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zootexniya va veterinariya terminologiyasining lingvistik xususiyatlari, ularni tarjima qilishda uchraydigan asosiy muammolar, tarjimon duch keladigan semantik va stilistik qiyinchiliklar hamda ularni hal etish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada o'zbek va italyan tillaridagi terminlarning o'zaro solishtiruviga asoslangan amaliy misollar ham keltirilgan. Bu esa, bir tomondan, terminlarning tarjima jarayonidagi o'ziga xosliklarini yoritib beradi, ikkinchi tomondan, ilmiy-texnik tarjima sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: termin, zot, chorvachilik, zootexniya, veterinariya, ozuqa, stilistika, semantika.

Аннотация: В данной статье анализируются лингвистические особенности зоотехнической и ветеринарной терминологии, основные проблемы, возникающие при их переводе, а также семантические и стилистические трудности, с которыми сталкивается переводчик, и пути их решения. Кроме того, в статье приводятся практические примеры, основанные на сопоставлении терминов узбекского и итальянского языков. Это, с одной стороны, позволяет выявить специфику перевода терминов, а с другой — способствует повышению качества научно-технического перевода.

Ключевые слова: термин, порода, животноводство, зоотехника, ветеринария, корм, стилистика, семантика.

Abstract: This article analyzes the linguistic features of zootechnical and veterinary terminology, the main problems encountered in their translation, as well as the semantic and stylistic difficulties faced by translators and possible ways to overcome them. In addition, the article provides practical examples based on a comparative analysis of Uzbek and Italian terms. This, on the one hand, highlights the specific features of term translation, and on the other hand, contributes to improving the quality of scientific and technical translation.

Keywords: term, breed, animal husbandry, zootechnics, veterinary science, feed, stylistics, semantics.

Bugungi globallashuv davrida ilmiy-texnikaviy axborot almashinuvi, xalqaro hamkorlik va tajriba o'rganish jarayonida tarjima faoliyati muhim

ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lgan zootexniya va veterinariya sohasi terminologiyasini to'g'ri va aniq tarjima qilish, nafaqat ilmiy izlanishlarda, balki amaliy faoliyatda ham katta ahamiyatga ega. Chunki ushbu sohalar nafaqat chorva mollarining naslchilik, oziqlantirish va parvarishlash jarayonlarini, balki inson salomatligiga bevosita ta'sir qiluvchi veterinariya nazoratini ham qamrab oladi.

Terminologik birliklarning tarjimasi masalasi ilmiy tilshunoslikda alohida yo'nalish sifatida shakllanib, o'ziga xos nazariy va amaliy muammolarni yuzaga keltiradi. Termin – bu ma'lum bir sohada aniq tushunchani ifodalovchi birlik bo'lib, uni umumiy leksikaga xos bo'lmagan qat'iylik, qisqalik va birma'nolilik kabi xususiyatlar ajratib turadi. Shu boisdan ham terminlarning boshqa tilga tarjimasi ko'pincha oddiy so'z tarjimasidan ko'ra murakkabroq jarayon bo'lib, u kontekst, soha, madaniy farqlar va mavjud ilmiy an'analar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi.

Zootexniya va veterinariya sohalaridagi terminologiya murakkab va ko'p qirrali tizim hisoblanadi. Masalan, chorva mollarining zotlari, ularning fiziologiyasi, kasalliklari va davolash usullariga oid terminlar ko'p hollarda xalqaro terminlar bilan uyg'unlashadi (masalan, brucellosi, leptospirosi kabi), biroq ayrim hollarda tarjimasi bir-biriga mos bo'lmagan terminlar ham uchraydi. Shu sababli tarjimon ko'pincha terminologik moslikni topishda bir nechta strategiyalardan foydalanishga majbur bo'ladi: bevosita ekvivalent izlash, tavsifiy tarjima berish yoki xalqaro terminlarni qabul qilish.

Mazkur maqolaning dolzarbligi shundaki, zootexniya va veterinariya sohalaridagi terminologik birliklar tarjimasi nafaqat lingvistik, balki ilmiy-amaliy nuqtayi nazardan ham muhim masaladir. Chunki noto'g'ri tarjima qilingan termin ilmiy ma'lumotning noto'g'ri talqin qilinishiga, veterinariya amaliyotida esa hatto xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu jihatdan, ushbu sohada tarjima muammolarini atroflicha o'rganish, lingvistik xususiyatlarini tahlil qilish va aniq misollar asosida muhokama etish dolzarb masala hisoblanadi.

Zootexniya va veterinariya sohasida terminlarning shakllanishi ko'proq lotin va yunon ildizlariga tayanadi. Bu esa terminlarni xalqaro miqyosda umumiyashtirish imkonini beradi (brucellosi, mastite, zoonosi va boshqalar).

Har bir ilmiy soha o'zining terminologik tizimiga ega. **Zootexniya va veterinariya fanlarida bu tizim quyidagi asosiy guruhlariga bo'linadi:**

- 1) Biologik va fiziologik terminlar (organismo, metabolismo, immunità);
- 2) Kasallik va tashxis terminlari (tubercolosi, rabbia, febbre aftosa);
- 3) Davolash va jarrohlik terminlari (anestesia, sutura, vaccino);

4) Chorvachilikka oid terminlar (allevamento, riproduzione, foraggio).

Bunday tizimlashtirish terminlarni tarjima jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ularni semantik maydonlarga ajratish terminologik izchillikni ta'minlaydi. Tarjima jarayonlarida tarjimon italyan tilidan o'zbek yoki rus tiliga tarjima qilish uchun uch xil usuldan foydalanishi mumkin bo'ladi: a) boshqa tillardan so'zma-so'z tarjima qilish (artificial insemination → sun'iy urug'lantirish), b) transliteratsiya yoki transkripsiya – fonetik shaklni saqlash (brucellosi, leptospirosi), c) tavsifiy tarjima – ekvivalent bo'lmagan hollarda tushuntirish orqali tarjima qilish (blue tongue disease → ko'k til kasalligi). Ammo ba'zi hollarda tavsifiy tarjimaga murojaat qilishga to'g'ri keladi, chunki terminologik birliklar madaniy yoki mintaqaviy xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Zootexniya va veterinariya sohasidagi tarjima faoliyatida ko'pincha uchta muammo kuzatiladi:

1) Ekvivalent tanlash muammosi – bir sohada mavjud bo'lgan termin boshqa tilga to'liq mos kelmasligi mumkin.

2) Sinonimiya muammosi – turli adabiyotlarda bir tushuncha uchun bir nechta termin qo'llanadi (mastitis – yelin yallig'lanishi yoki mastit).

3) Terminlarning yangilanishi – ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida yangi terminlar paydo bo'ladi (biotecnologia riproduttiva, editing genetico).

Zootexniya va veterinariya terminologiyasining tarjimasi murakkab, chunki u nafaqat lingvistik, balki madaniy, tarixiy va ilmiy omillar bilan ham bog'liqdir. Har bir tilda ma'lum bir fan sohasining shakllanishi shu xalqning ilmiy an'analari va tibbiy amaliyoti bilan uzviy bog'liq bo'lganligi sababli, ayrim tushunchalarning boshqa tilda to'liq ekvivalenti mavjud bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, tarjimon ko'p hollarda literal tarjima bilan funksional ekvivalent o'rtasida muvozanat topishga majbur bo'ladi.

Zootexniya va veterinariya sohasidagi terminlar ko'pincha xalqaro tusga ega bo'lsa-da, ayrim atamalar milliy xususiyatlarga ega. Masalan, o'zbek tilida mavjud qoramolning burga kasalligi uchun italyan tilida dermatite nodulare bovina atamasi ishlatiladi. Bu ikki termin bir xil biologik hodisani ifodalasa-da, ularning nomlanishidagi asos farqli — biri tashqi simptomga (burga), ikkinchisi esa patologik belgiga (dermatite nodulare) asoslangan.

Misol:

Brucellosi → brusellyoz (to'liq ekvivalent, xalqaro termin)

Blue tongue disease → ko'k til kasalligi (tavsifiy tarjima)

Foot and mouth disease → tuyoq va og'iz kasalligi (semantik ekvivalent)

Ko'rinib turibdiki, ayrim hollarda terminlar so'zma-so'z tarjima qilinsa, ma'nosi buziladi yoki tabiiy eshitilmaydi. Shu sababli, tarjimon soha terminologiyasini chuqur bilishi va kontekstni to'g'ri aniqlay olishi kerak.

Italyan va o'zbek tillari turli til oilalariga mansub bo'lgani uchun ularning so'z yasash tizimi ham farqlidir. Italiyanchada lotin ildizli terminlar keng tarqalgan (zoonosi, parassita, vaccino), o'zbek tilida esa turkiy ildizli yoki rus tili orqali kirgan terminlar uchraydi (parazit, vaksina, yuqumli kasallik).

Misol:

Zoonosi → odam va hayvon o'rtasida yuqadigan kasalliklar

Allevamento intensivo → intensiv chorvachilik usuli

Riproduzione assistita → sun'iy urchitish

Foraggio fermentato → silos ozuqasi

Bu terminlarda lingvistik strukturadagi tafovutlar aniq ko'rinadi. Masalan, foraggio fermentato so'zma-so'z "fermentatsiyalangan yem" degani, ammo o'zbek tilida bu "silos ozuqasi" sifatida kirib kelgan. Demak, to'g'ri ekvivalent topish uchun tarjimon sohaviy kontekstni bilishi zarur.

Ko'p hollarda italyan tilida ishlatiladigan terminlar o'zbek tilida bevosita ekvivalentga ega emas. Bunday vaziyatlarda tavsifiy (deskriptiv) tarjima qo'llanadi.

Misol:

Mungitura meccanica → sigir sog'ishni mexanik usulda bajarish

Bovini da carne → go'sht uchun boqiladigan qoramollar

Immunoprofilassi attiva → faol immunologik himoya usuli

Tavsifiy tarjima ilmiy aniqlikni saqlagan holda terminning mazmunini ochib beradi. Ammo bu usul ko'p so'zli bo'lgani sababli, ilmiy matnda muvozanatni saqlash muhim, bo'lmasa tarjima matnida yengillik yo'qoladi.

Har bir tilda fan tili ma'lum madaniy va uslubiy me'yorlarga tayanadi. Masalan, italyan ilmiy matnlari ko'proq lotin asosidagi terminlarga tayanib, murakkab sintaktik tuzilmalardan foydalanadi. O'zbek ilmiy tili esa sodda, qisqa va aniq jumalarga moyil. Shu sababli, tarjima jarayonida sintaktik transformatsiyalar zarur bo'ladi.

Misol:

La brucellosi è una malattia infettiva trasmissibile dagli animali all'uomo.

Brusellyoz – hayvonlardan insonga yuqadigan yuqumli kasallikdir.

Bu tarjimada mazmun saqlangan, biroq sintaktik tuzilma soddalashtirilgan. Bunday o'zgarish ilmiy matnning tabiiy eshitilishini ta'minlaydi.

Zootexniya va veterinariya sohalarida terminlarning yagona standartini yaratish hali to'liq shakllanmagan. Turli davlatlarda bir xil kasallik yoki jarayon uchun turli atamalar ishlatiladi. Bu esa xalqaro ilmiy almashinuvda noaniqlik keltirib chiqaradi.

Clostridiosi Italiyada keng ishlatiladi, ammo o'zbek adabiyotlarida anaerob infeksiya yoki botulizm atamasi bilan almashtiriladi. Tetano bovino (qoramol qoqshol kasalligi) ba'zida spazmatik falaj sifatida ham beriladi. Bu farqlar tarjimonni ikkita yo'ldan birini tanlashga majbur qiladi: xalqaro terminni saqlab qolish yoki uni milliy variant bilan almashtirish.

Xulosa qilib aytganda, zootexniya va veterinariya sohalaridagi terminlarni tarjima qilishda yagona universal yondashuv yo'q. Har bir termin kontekstga ko'ra turlicha tarjima usulini talab etadi. Ba'zan transliteratsiya, ba'zan tavsifiy tarjima yoki semantik moslashtirish usuli eng to'g'ri natija beradi.

Shu bilan birga, italyan va o'zbek tillarining terminologik tizimlari o'rtasida izchillik mavjud: har ikkisi ham xalqaro lotin asosidagi terminlardan keng foydalanadi. Bu esa ikki tilda ilmiy axborot almashinuvini osonlashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Cortelazzo, M. A. (1994). *Lingue speciali. La dimensione verticale.* Padova: Unipress.
2. Cabré, M. T. (1999). *Terminology: Theory, Methods and Applications.* Amsterdam: John Benjamins.
3. Popova, T. V. (2012). "Problemy perevoda veterinarnoy terminologii s russkogo na angliyskiy yazyk." *Vestnik MGOU. Seriya: Lingvistika*, №5.
4. Treccani Enciclopedia Italiana. *Vocabolario tecnico di zootecnia e veterinaria*, <https://www.treccani.it>
5. Qodirova, N. (2020). "Zootexnika va veterinariya sohasidagi atamalar tizimi va ularning tarjima muammolari." *Filologiya masalalari jurnali*, №4. Tashkent: O'zDJTU.
6. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). *FAO Term Portal*, <https://www.fao.org/faoterm>
7. Temnikova, E. A. (2018). "Osobennosti perevoda terminov agrarnoy i zootekhnicheskoy leksiki." *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta*, №3.
8. Pavel, S. & Nolet, D. (2001). *Manual for Terminology Work.* Ottawa: Translation Bureau, Public Works and Government Services Canada.